

Bùi Quang Khiêm

TOẠI NGUYỆN

Đôi khi tài năng nở rất muộn. Ấy là trường hợp Bói-Cá. Chỉ dùng mỏ và các loại màu cây cỏ, đất đá, Ngài vục thành họa sỹ lừng danh. Tài năng đặc dụng, Ngài được nhờ cậy đủ việc làm đẹp khắp xóm.

Ngày nọ, Quạ Đen tìm tới, trình bày chuyện hệ trọng:

- Cầu xin Ngài giúp rửa sự hồ thẹn của tổ tiên.

Bói-Cá: Nói ta nghe sự tình!

Quạ kể sự tích tổ tiên vẽ lông với Công. Quạ vẽ Công đẹp như tiên. Đến lượt Công vẽ, vì nóng ruột đi ăn cỗ, Quạ giục Công đổ mực đen vào cho mau xong. Từ đó, lông nhà Quạ đen thui thúi, xấu xí chả giống ai. Cái cục đau khổ muôn đời nuốt không trôi.

Thương tình, Bói-Cá nhận lời.

Giờ đây Quạ rất kiên nhẫn và tin tưởng giao phó. Bói-Cá trở tài tạo nên tác phẩm màu sắc phong phú, tinh tế, hài hòa. Nhiều ngày mới xong. Cả hai lại cùng kiểm tra tỉ mỉ. Phải nói bộ lông tuyệt đẹp, quyến rũ có phần trội hơn Công.

Toại nguyện, Quạ-Đời-Mới cảm ơn và hăm hở về bầy.

Lại nói bầy quạ. Nay bỗng xuất hiện Quạ-Đời-Mới, nhận họ hàng, thì cho là quân lừa đảo. Chúng xúm lại đánh đuổi. Trải bao nhiêu trận toi tả, kiên trì chịu đựng, mãi bầy mới hơi tin. Gã sốc...

Trở lại bầy, thì bị ghen ghét màu lông đẹp. Chúng tẩy chay. Có chỗ ăn, không rủ gã. Bị đói kinh niên, gã không dám ngủ. Trống đêm dỏng tai nghe bầy xì xào để đoán đường kiếm sống. Gã mệt...

Nạn đói hết, trở trêu thay bọn quạ quay sang thích màu lông đẹp. Chúng thay nhau xin lông để trang điểm, không thể từ chối! Nửa đêm đang ngủ lảm đưa còn lên đến nhỏ trộm, đau buốt óc. Gã xơ xác...

Mãi sau, những rắc rối của bầy cũng bớt. Gã thích nghi...

Đúng khi cuộc đời sắp trả lại ngày tháng tươi đẹp, thì...

Dân xóm nhận ra bộ lông tuyệt mỹ, lấp lánh giữa bầy quạ đen thui. Họ đồn là chim thần. Nếu bắt được ngâm rượu thuốc, thì uống một chén sẽ trường sinh bất lão, cầu được ước thấy, khỏe đẹp như thần tiên!

Rồi đó, cả xóm họp thành đội săn hùng hậu, có đủ loại dụng cụ. Họ lùng sục ngày đêm truy bắt dường như không biết mệt. Mỗi ngày vài trận chết hụt, gã kiệt sức vì chạy trốn.

Cùng đường gã lết đến hang Bói-Cá, kêu khóc thảm thiết, kể lại những tháng ngày khổ sở cùng cực. Rồi, năn nỉ xin Ngài phục chế màu đen nguyên thủy.

Bói-Cá đành theo. Lần này, cách Ngài làm Quạ toại nguyện giống hệt cách Công làm thuở xưa.

Châu Chàng

**Thông tin bổ sung*: Câu chuyện được tập hợp lại trong *Ngụ ngôn Bói Cá* (2021 [1]) và xuất bản tiếng Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề *The Kingfisher Story Collection* năm 2022 [2].

References

[1] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAI>

[2] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>